

MODELS AND METHODS FOR TRANSFORMING THE EDUCATIONAL PROCESS INTO THE DIGITAL FORMAT OF EDUCATION**Kenesbaev S.M.,
Pirniyazova P.M.,
Olmesbek A.A.***Kazakh National Women's Teacher Training University,
Almaty, Kazakhstan***МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ЦИФРОВОЙ ФОРМАТ ОБРАЗОВАНИЯ****Кенесбаев С.М.,
Пирниязова П.М.,
Өлмесбек А.А.***Казахский национальный женский педагогический университет,
г. Алматы, Казахстан*<https://doi.org/10.5281/zenodo.7878727>**Abstract**

This article discusses the transformation of the education system into digital, gives a hierarchical structure of the transformation of the education system into digital. The goals and objectives of the transformation of education are given. The main elements of the digitalization of education are given, the concepts of building digital education and the main aspects of the transformation of education into a digital format are given. The purpose and task is given, which is set for the teacher to overcome the problematic nature of the situation that has developed with digitalization, when the dynamic development of digital technologies and means is combined with the preservation of traditional (pre-digital) forms of organizing the educational process. Research methods and materials are given, a terminological definition is given for each element of the digitalization of the educational process. The discussion section interprets the findings and how they relate to the research problem. The results section presents the results obtained after the study.

Аннотация

В данной статье рассматривается трансформация системы образования в цифровое, дается иерархическая структура трансформации системы образования в цифровое. Даются цели и задачи трансформации образования. Приводятся основные элементы цифровизации образования, приводятся концепции построения цифрового образования и основные аспекты трансформации образования в цифровой формат. Дается цель и задача, которая ставится перед преподавателем преодолеть проблемный характер ситуации, сложившейся с цифровизацией, когда динамичное развитие цифровых технологий и средств сочетается с сохранением традиционных (доцифровых) форм организации образовательного процесса. Приводятся материалы и методы исследования, дается терминологическое определение каждому элементу цифровизации образовательного процесса. В разделе обсуждение интерпретируются полученные результаты и как они связаны с исследовательской проблемой. В разделе результаты излагаются результаты, полученные после исследования.

Keywords: digital technologies, digital didactics, digital learning tools, distance learning, digital educational environment, digital educational process.

Ключевые слова: цифровые технологии, цифровая дидактика, цифровые средства обучения, дистанционное обучение, цифровая образовательная среда, цифровой образовательный процесс.

Введение. Казахстан в периоде пандемии в целях непрерывности образования определило стратегический план и выработались основные концепции по развитию образования [1]. В целях охраны здоровья населения и бережного отношения окружающим нас людям дистанционный формат образования становилось как основополагающим звеном непрерывности образования. В связи с этим в этом направлении были приняты следующие шаги перехода к цифровому формату образования, Вузы, колледжи и школы придерживаются в удобной и приемлемой электронной платформе. Основным связующим звеном в сфере образования и в других

сферах являлись электронные платформы как Microsoft Teams, Zoom, Mitderm. Интернет и Информационно-коммуникационные технологий становятся основным элементом в дистанционном формате. Форматы встреч и переговоров, собрания, семинары, симпозиумы, конференции все осуществлялись на электронных платформах. Основным аспектом всей сферы деятельности человечества становилось электронные площадки и образовательные платформы. В быстром доступе к электронным платформам основу которых составляют искусственный интеллект было доступно без всяких издержек загруженности той, или иной

платформы. В Казахстане сфере вузовского образования основной платформой электронного обучения является Microsoft Teams. Наиболее важной особенностью Ms.Teams является то, что она позволяет студентам обмениваться файлами и контентом, а также включает параметры совместного использования экрана, которые позволяют преподавателям свободно отображать то, что они выбирают во время урока, указывая на то, что это создает интерактивную атмосферу между студентом и преподавателем и сообществом внутри и за пределами электронной учебной аудитории.

Технологические инновации и Интернет кардинально изменили жизнь людей и вызвали серьезный сдвиг во многих секторах. Фактически, электронное обучение, как известно, является важным методом в сфере образования, который успешно облегчает процесс преподавания и обучения на протяжении всего периода изоляции. Интернет стал одним из ключевых источников образования, открывая возможность быстрого доступа к бесплатному или недорогому обучению для студентов во всем мире.

При переходе от традиционного формата образования в цифровое, иногда этот формат называют «гибридным», где под «гибридным» – понимается сочетание теории и практики, где теоретическая часть обучается именно через электронный онлайн платформы, а практическая часть обучается аудиторно, требуется выработка цели и задачи трансформации системы образования в цифровой формат, а также требуется выработать модели и методы обучения [2].

Актуальность. Мир столкнулся с таким понятием, как пандемия, также непрерывное образования в период пандемии привело к тому что, наше традиционная система образования приобрело новую форму образования – цифровое образование. Что мы понимаем под этим цифровым образованием? Здесь мы уже начинаем затрагивать проблемы полной целостной системы образования. Меняется стандарт образования, меняется направления и взгляды в условиях пандемий, и весь мир переходит на дистанционный формат и этим обуславливается переход традиционного формата в цифровое.

Цель и значимость исследования. Цифровая трансформация учебных процессов направляется и поддерживается целостным использованием технологических, человеческих, организационных и педагогических факторов.

Особенностям технологического образования посвящено большое количество исследований. Их систематизация проводилась на основе метода экспертной оценки Дельфи [3]. В схеме исследований существует три уровня классификации названий исследований в области технологического образования. Исследовательские классы определены на каждом таком уровне:

1. Макросистемы и теории (доступ, равенство и этика; глобализация образования и межкультур-

ные аспекты; образовательные системы и институты; теории и модели; исследовательские методы и передача знаний).

2. Мезоуправление, организация и технологии (управление и организация, затраты и выгоды, образовательные технологии, инновации и изменения, профессиональное развитие и контроль, услуги поддержки студентов и обеспечение качества).

3. Микропреподавание и обучение (педагогический дизайн, взаимодействие и общение в образовательных сообществах, характеристики обучающихся).

Эти три уровня с соответствующими классами направлений исследований всесторонне описывают и позиционируют все исследования и публикации. Имеются обзоры исследований, соответствующие указанным уровням и классам. Эти обзоры подчеркивают концепции, которые повторяются с течением времени. К таким понятиям относятся компьютер, ученики, ИКТ, школы, модели или обучение, объединяющие различные тематические направления и концепции, а также индивидуальные и коллективные занятия.

Современное представление об использовании ИКТ в образовании (в промышленности, в системе и в процессе передачи знаний) является примером цифровой трансформации. Во-первых, использование цифровых двойников, виртуальной и дополненной реальности, технологий человеко-машинного взаимодействия и т. д. трансформирует сам процесс обучения. Во-вторых, те же технологии трансформируют функции и процессы ЭО и, следовательно, приводят к трансформации организации в цифровую бизнес-компанию с непрерывной регистрацией и идентификацией событий, прогнозированием и принятием решений на основе брокеров событий, анализа больших данных, облачных вычислений, блокчейны и смарт-контракты, искусственный интеллект и машинное обучение и другие технологии. Эта работа ориентирована главным образом на трансформацию самого образования как системы и процесса передачи знаний [3].

Цель работы – построение моделей для описания цифровой трансформации образования и общеобразовательных учреждений. Вынужденный переход на онлайн-образование в связи с пандемией привел к расширению форм и масштабов технологического образования. Скорее всего, это не приведет к долгосрочной «технологической революции», но может способствовать усилению процесса формирования небольшого количества элитарных, офлайн-образовательных учреждений и большого количества массовых онлайн-образовательных учреждений. В любом случае рассмотрение возможностей цифровой трансформации образования в стратегиях развития образовательных учреждений остается важным и актуальным. Эта актуальность объясняется тем, что в современных условиях стратегии ЭО в первую очередь определяются возможностями используемых ИТК, а формирование инновационной стратегии в образовании для повышения производительности опирается как

на организационно-стратегические инновации, так и на инновации в информационных системах [3].

Цифровая дидактика последовательно применяет главные определения и принципы классической (доцифровой) дидактики как науки об обучении, дополняя и трансформируя их применительно к условиям цифровой среды [2].

Переход в цифровое образование на фундаменте новой дидактики позволяет решить проблемный характер ситуации, появившейся с цифровизацией образования. Активное развитие цифровых технологий и средств сочетается с сохранением традиционных форм обучения. При этом уклон на внешнем контуре цифрового образовательного процесса вытесняет из зоны внимания главнейшие дидактические и методические задачи регуляции деятельности обучающихся и педагогов, обучения в цифровом образовательном процессе [3].

Цель концепции обусловливается возможностью её использования как основы для:

- определения главенствующих направлений академических исследований в сфере цифрового образования;
- создания концептуальных, стратегических и программных документов, устанавливающих задачи, регулирование и содержание хода цифровизации профессионального образования на областном и локальном уровнях, в профессионально-образовательных сетях и кластерах [2].

Материалы и методы исследования. Для исследования темы были использованы следующие методы: теоретический анализ, индукция и дедукция.

Трансформация системы образования дается в следующей иерархической структуре и включает в себе следующие подсистемы:

- цифровая дидактика;
- цифровая среда;
- цифровые технологии [2].

Цифровая дидактика включает в себе следующее направление:

- смешанное обучение;
- самообучение;
- цифровые средства обучения [2].

Цифровая дидактика. Цифровая дидактика – это область науки и практики, объединяющая методы и принципы традиционной дидактики с современными цифровыми технологиями для повышения эффективности обучения. Она включает разработку и применение интерактивных учебных материалов, таких как электронные книги, вебинары, мультимедийные презентации и онлайн-курсы. Цифровая дидактика также подразумевает использование инструментов для анализа и оценки обучения, таких как адаптивные тесты и системы сбора данных. Она способствует индивидуализации и дифференциации обучения, делая его более доступным и эффективным для разных категорий учащихся.

Цифровая среда – это совокупность технологий, инструментов, платформ и сервисов, основанных на компьютерных и информационных систе-

мах, обеспечивающих разнообразные виды взаимодействия и коммуникации в современном мире. Главные составляющие цифровой среды обычно включают приложения, программные пакеты, веб-сайты, облачные серверы, поисковые системы, социальные сети, мобильные приложения, аудио и видеоматериалы и другие веб-ресурсы. К примеру, цифровой среде можно отнести нашу образовательную систему под сайтом <https://www.univer.kazmkpu.edu.kz> – это среда полностью охватывает всю образовательную систему нашего университета, то есть многофункциональная автоматизированная система, которая распоряжается учебным процессом.

Цифровая образовательная среда – это интеграция современных технологий, инструментов и сервисов в учебный процесс с целью улучшения качества и доступности образования. Она охватывает разнообразные формы и ресурсы, такие как электронные учебники, онлайн-курсы, мультимедийные материалы, виртуальные лаборатории и образовательные платформы. Цифровая образовательная среда позволяет преподавателям и студентам взаимодействовать и сотрудничать независимо от их географического положения, а также адаптировать обучение под индивидуальные потребности и возможности. В то же время, она требует развития цифровых навыков и внимания к вопросам информационной безопасности. Главными средствами цифровой дидактики образования и обучения являются:

- персонализированный образовательный процесс;
- цифровые педагогические технологии;
- цифровые образовательные комплексы [6].

Цифровые технологии. Цифровые технологии – это электронные инструменты, системы, устройства и ресурсы, которые генерируют, хранят или обрабатывают данные. конструкция или комплекс технологий, в основе которых лежат технологии кодирования и передачи информационных данных. Его главная свойство – возможность решения нескольких задач за относительно малый период. Хорошо известные образцы включают социальные сети, онлайн-игры, мультимедиа и мобильные телефоны. Цифровое обучение – это любой тип обучения, в котором применяются технологии [7]. Это может случиться во всех областях изучения учебной программы. причисляется к таким технологиям, как онлайн-ресурсы, системы управления обучением, программы и приложения, а также такие инструменты, как ноутбуки, планшеты и мобильные телефоны, используемые для поддержки преподавания и обучения. зачастую подобные технологии именуют «умными» (smart) (например, AR и VR, IoT, ИИ, 3D печать и т. Цифровые технологии позволяют автоматизировать большинство однообразных операций. В секторе здравоохранения подобные технологии с поддержкой ИИ помогают спасать жизни, диагностировать заболевания и повышать продолжительность жизни. В сфере образования виртуальные учебные среды и дистанцион-

ное обучение создали программы для учащихся, которые в противном случае были бы исключены. Государственные сервисы также становятся более доступными и подотчетными благодаря системам на основе блокчейна и менее обременительным с бюрократической точки зрения благодаря поддержки ИИ [8].

Смешанное обучение. Прием обучения, сочетающий классический подход и онлайн-обучение. Основные принципы «смешанного обучения»:

Индивидуализация: обучающийся сам ставит себе задачи: что, как и где он будет изучать.

Глубокое усвоение: прежде, чем переключиться к новым материалам, обучающиеся совершенно овладевают нужными для этого знаниями из предыдущих разделов.

Самообучение – это процесс независимого и целенаправленного изучения и освоения знаний, умений и навыков без прямого взаимодействия с преподавателем или учебным заведением. В наше время самообучение становится все более популярным и необходимым, так как обеспечивает возможность индивидуализации образовательного процесса и позволяет учащимся учиться в собственном темпе и на своих условиях [4].

Самообучение может быть направлено на различные области: от получения новых профессиональных компетенций до изучения иностранных языков или развития творческих способностей. Благодаря интернету и доступу к многочисленным ресурсам, таким как электронные книги, видеоролики, вебинары и статьи, сегодня каждый может найти информацию и материалы для самостоятельного обучения [4].

Успешное самообучение требует развития определенных качеств и навыков, таких как самодисциплина, умение планировать свое время и задачи, критическое мышление, а также навыки поиска и анализа информации [5]. Это также включает умение задавать себе правильные вопросы, формировать цели и оценивать свои достижения.

Самообучение дает возможность стать непрерывно развивающимся человеком, который не ограничивается формальным образованием и всегда готов адаптироваться к изменениям в современном мире. Оно способствует формированию активной жизненной позиции и развитию навыков самореализации, что является важным фактором успеха в любой профессии и сфере жизни.

В целом, самообучение предоставляет уникальную возможность для личностного и профессионального развития, а также расширения кругозора. Оно становится все более актуальным в условиях быстро меняющегося мира, где непрерывное обучение и самосовершенствование становятся ключом к успеху.

Электронное обучение (e-learning). Электронное обучение (e-learning) представляет собой современный подход к получению знаний и навыков через интернет-технологии. Оно позволяет студентам и преподавателям работать в удобном темпе и графике, обеспечивая гибкость и экономию времени [9]. E-learning предлагает множество курсов,

включая видеоролики, интерактивные задания и тесты, а также возможности для сотрудничества и обмена опытом. Таким образом, электронное обучение стирает границы и расширяет доступ к образованию для людей всех возрастов и социальных групп, делая его универсальным и демократичным инструментом в мире знаний.

Дистанционное обучение. Дистанционное обучение – это инновационный подход к преподаванию и обучению, основанный на использовании различных технологий и средств коммуникации для обеспечения доступа к образованию на расстоянии. Этот метод предоставляет возможность получать знания и развивать навыки в удобное время и месте, минимизируя транспортные и временные затраты.

Дистанционное обучение охватывает широкий спектр форматов, включая онлайн-курсы, видеоконференции, вебинары, электронные учебники и другие интерактивные ресурсы. Оно может использоваться как для самостоятельного обучения, так и в рамках образовательных программ, предлагаемых школами, колледжами и университетами.

Такой подход облегчает доступ к образованию для людей в отдаленных регионах, лиц с ограниченными возможностями и тех, кто не может участвовать в традиционных формах обучения из-за личных обстоятельств. Дистанционное обучение также способствует непрерывному образованию и профессиональному развитию во время экстренных ситуаций или изменений на рынке труда.

Важными преимуществами дистанционного обучения являются гибкость, доступность и экономичность. Однако для успешной реализации такого обучения требуются самодисциплина, мотивация и умение работать с технологиями. В целом, дистанционное обучение играет ключевую роль в глобализации знаний и создании международных образовательных сетей, расширяя горизонты и возможности для миллионов людей по всему миру.

Онлайн-курс. Набор учебных материалов с применением цифровой среды для взаимодействия, обучения и диалога. Онлайн-курс не требует личных встреч в физическом месте. Похожие курсы, такие как веб-ориентированные курсы (также именуемые смешанными или гибридными курсами), аналогичны онлайн-курсам, но требуют постоянных запланированных очных уроков или встреч [2].

Онлайн-прокторинг. Это позволяет учащимся сдавать тесты и экзамены онлайн в удаленном месте, обеспечивая при этом целостность экзамена. Одна из самых важных вещей в экзамене с прокторингом заключается в том, что ученики проходят процесс проверки личности в целях честности экзамена. Не только это, информационная система помечает и определяет, приключается ли какое-либо ненормальное поведение учеников.

Цифровая трансформация образования. Комплекс взаимосвязанных глубоких изменений в системе образования, касающийся всех его составляющих (целеполагание, содержание, ход обучения, оценку качества, управление) и основанный на

взаимной адаптации компьютеризированных и педагогических технологий.

Цифровой образовательный процесс. Специально организованный процесс индивидуальной и командной учебной деятельности обучающихся,

направленный на полное усвоение знаний/освоение умений, компетенций на основе применения информационных систем при мотивирующей, фасилитаторской, организационно-посреднической роли педагога.

Рис. 1. Модели и методы трансформаций системы образования.

Выше на рис.1. приводится нами модели и методы трансформаций системы образования.

Регламенты оценки качества онлайн-курсов, размещаемых на информационном ресурсе (портале), обеспечивающем для каждого пользователя по принципу «одного окна» доступ к онлайн-курсам, в рамках опытной эксплуатации [12].

В соответствии с Законом РК от 08.01.21 г. № 410-VI (см. стар. ред.):

«Объекты информатизации в области образования в том числе включают в себя реестры образовательных программ, реализуемых организациями технического и профессионального, после среднего, высшего и (или) послевузовского образования, данные образовательного мониторинга, административные данные и иные данные, полученные уполномоченным органом в области образования, местными исполнительными органами, организациями образования в процессе осуществления своей деятельности» [10].

Результаты. В ходе исследования было определено, что в моделях и методах трансформации системы образования в цифровой формат одни элементы образовательного процесса могут перейти в цифровой формат, другие элементы могут перейти в цифровой формат после разработки нужных цифровых образовательных ресурсов, третьи должны быть доработаны, после осуществлять их переход в цифровой формат. Есть и другие элементы образовательного процесса, которые не подлежат цифро-

визации и их необходимо сохранить в традиционном формате. Трансформацию системы образования в цифровое необходимо рассматривать как целостную систему образования, то есть данный модель трансформации системы образования подразделяется на три основные подсистемы: цифровая дидактика, цифровая среда, цифровые технологий. Эти подсистемы охватывает следующие элементы образовательного процесса: смешанное обучение, самообучение, цифровые средства обучения. Цифровая среда включает в себе аудиторию учащихся и обучающихся. Цифровые технологий включает в себе электронное обучение, дистанционно-образовательные технологий, онлайн-курсы. Однако все эти элементы в образовательном процессе проходят через онлайн-прокторинг, где каждый обучающийся проходит идентификацию на удостоверение того или иного обучающегося. И вся эта система будет проходить в цифровом образовательном процессе.

Обсуждение. Трансформацию системы образования в цифровое необходимо рассматривать как целостную систему образования, то есть данная модель трансформации системы образования подразделяется на три основные подсистемы: цифровая дидактика, цифровая среда, цифровые технологий. Цифровую дидактику следует понимать, как традиционную, но с элементами цифровых образовательных ресурсов. В цифровой дидактике можно выделить два вида обучения: смешанное обучение и самообучение. Смешанное обучение подразумевает

сочетание традиционного и онлайн обучения. Этот подход обеспечивает персонализацию учебного процесса и полное усвоение материала у учащихся. Самообучение применяется, когда ученик самостоятельно ставит учебные цели и решает их без мотивации извне; ученик осознанно проводит самооценку.

Цифровая образовательная среда представляет собой открытый комплекс ресурсов, условий и возможностей для обучения, развития, социализации, воспитания учащихся.

Цифровые технологии – это цифровые инструменты, обеспечивающие образовательный процесс. К ним можно причислить электронное обучение, ДОТ и онлайн курсы.

Все вышеперечисленное должно проходить под онлайн-прокторингом, так как нужно оценивать их работу в цифровой среде и принимать педагогические решения на их основе.

Заключение. Таким образом, в основе перехода образовательного процесса в цифровой формат лежит эмпирический взаимный подбор имеющегося «под рукой» дидактического материала (содержания, форм и методов) и преимущественно доступных информационно-коммуникационных технологий. Оцифрованная книга представляет собой классический учебный текст, переведённый в электронный вид, оснащенный перекрестными гиперссылками и ссылками на внешние ресурсы. Его применение, может быть, позволяет произвести несколько более высокую учебную мотивацию у сегодняшних учащихся нежели традиционный образовательный формат обучения. Применение электронного учебника вместо печатной книги значительно увеличивает нагрузку на зрение. Но главная задача «оцифрованной» дидактической практики в данном случае значит в том, что стратегия учебной деятельности в работе с учебником не меняется, либо меняется к худшему, утрачивая свою гуманистическую составляющую. Преподаватель, веря возможностям электронного учебника, самоустраняется из процесса обучения, уменьшая свою «голосовую» и эмоционально-психологическую нагрузку и освобождая место для взаимосвязи «учащийся – компьютер». Даже возможности индивидуализации образовательного процесса, которые несут с собой оцифровка классического образовательного материала, зачастую сказываются негативно на динамике развития: учащийся замыкается в своей личной цифровой учебной среде, в ущерб командным форматам работы. В отличие от «оцифрованной» классической дидактики, компьютеризованная дидактика подразумевает пересмотр и существенную трансформацию имеющегося образовательного процесса и его элементов.

Список литературы:

1. Государственная программа "Информационный Казахстан – 2020" (Указ Президента Республики Казахстан от 8 января 2013 года № 464).
2. П. Н. Биленко, В. И. Блинов, М. В. Дулинов, Е. Ю. Есенина, А. М. Кондаков, И. С. Сергеев. Дидактическая концепция цифрового профессионального образования и обучения. – М. 2020г. 98с.
3. Godin, V.V., Terekhova, A., 2021. Digitalization of Education: Models and Methods. International Journal of Technology. Volume 12(7), pp. 1518-1528..
4. Dae Joon Hwang, Hye-Kyung Yang, Hyeon Jin Kim. E-Learning in the Republic of Korea// iite.unesco.org/pics/publications/en/files/3214677.pdf.
5. А.Ю. Уваров. цифровая трансформация и сценарии развития общего образования. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Институт образования. — М.: НИУ ВШЭ, 2020. — 108 с. — 200 экз. — (Современная аналитика образования. № 16(46)).
6. Auer M., Tsiatsos T. (Editors) The Challenges of the Digital Transformation in Education Proceedings of the 21st International Conference on Interactive Collaborative Learning (ICL2018) Vol. 1. Springer Nature Switzerland AG, 2020.
7. Solis B. The 2018–2019 state of digital transformation // Altimeter. Prophet. January 3, 2019. <<https://www.prophet.com/download/the-state-of-digital-transformation/>>.
8. Материалы тренинга «Smart Learning Program me for Specialists of the Republic of Kazakhstan». Korea Soongsil Cyber University, 14-23 мая 2014.
9. Материалы международного образовательного форума «Мир на пути к Smart-обществу», Москва, 9-10 октября, 20.
10. Закон Республики Казахстан от 8 января 2021 года № 410-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования»..
11. Государственный общеобязательный стандарт среднего образования (начального, основного среднего, общего среднего образования) (утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 года № 1080.
12. Методика внедрения системы электронного обучения в организациях образования. Методическое пособие. Алматы: РИПКСО, 2012. – 76 с.